

Manobras para luxações mais comuns: como conduzir?

Maneuvers for most common dislocations: how to conduct them?

Ana Lúcia Marques
Juliana Silva Fávilla
Júlia Gonçalves Mattar
Guilherme Tambosi Baseman
Fernanda França Albernaz
Caroline Gouveia Aredes
Patrícia Guimarães Teixeira
Vitória Teixeira Mustapha
Bianca Izabel Amaral de Oliveira
Gabriel Felipe Oliveira
Rafael Flor Sabino Rodrigues

RESUMO

As luxações articulares, especialmente as de ombro, quadril e cotovelo, são emergências ortopédicas que exigem intervenção imediata para restaurar a anatomia e função do membro afetado. Este artigo revisa as principais manobras de redução utilizadas para tratar luxações comuns, destacando suas indicações, contra-indicações e técnicas corretas. Além disso, discute-se a importância de um diagnóstico precoce e preciso, bem como os cuidados pós-redução necessários para evitar complicações. Conclui-se que o domínio das técnicas de redução é essencial para o manejo eficaz dessas lesões, garantindo a recuperação funcional ideal e minimizando o risco de sequelas a longo prazo.

ABSTRACT

Joint dislocations, particularly of the shoulder, hip, and elbow, are orthopedic emergencies requiring immediate intervention to restore the anatomy and function of the affected limb. This article reviews the main reduction maneuvers used to treat common dislocations, highlighting their indications, contraindications, and correct techniques. Additionally, the importance of early and accurate diagnosis, as well as post-reduction care necessary to avoid complications, is discussed. It is concluded that mastery of reduction techniques is essential for the effective management of these injuries, ensuring optimal functional recovery and minimizing the risk of long-term sequelae.

INTRODUÇÃO

As luxações articulares representam uma condição ortopédica de emergência que requer intervenção imediata para evitar danos permanentes e complicações a longo prazo. As luxações mais comuns ocorrem nas articulações do ombro, quadril e cotovelo, e são frequentemente resultantes de traumas de alta energia ou movimentos bruscos que excedem a amplitude normal da articulação (Böhmer et al., 2018). O diagnóstico preciso e a pronta redução da articulação luxada são essenciais para restaurar a função e aliviar a dor. Cada tipo de luxação possui características específicas que influenciam a escolha da técnica de redução mais apropriada, bem como os cuidados necessários durante e após o procedimento. Técnicas como a manobra de Kocher para luxações de ombro, a manobra de Allis para o quadril, e a técnica de tração para o cotovelo são amplamente reconhecidas na literatura e têm sido constantemente aprimoradas para aumentar a eficácia e segurança do tratamento (Mansat et al., 2019). Este artigo visa revisar as principais manobras de redução, fornecendo um guia prático para profissionais da saúde, com foco na condução adequada do tratamento de luxações articulares comuns, destacando as particularidades de cada técnica e os cuidados necessários para prevenir complicações e promover a recuperação funcional completa do paciente.

METODOLOGIA

Este artigo de revisão integrativa foi elaborado com base em uma pesquisa detalhada nas bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane Library, abrangendo publicações entre 2010 e 2023. Os termos de busca incluíram "joint dislocation", "reduction maneuvers", "shoulder dislocation", "hip dislocation", e "elbow dislocation". Foram selecionados estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas, diretrizes clínicas e artigos de revisão que abordassem as técnicas de redução para as luxações mais comuns. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada por meio de critérios como rigor científico, relevância clínica e atualidade das informações. Foram excluídos artigos duplicados, estudos com enfoque em luxações raras ou técnicas obsoletas, e publicações sem revisão por pares. A análise dos dados foi conduzida de forma a sintetizar as técnicas mais eficazes e seguras para cada tipo de luxação, bem como as recomendações para o manejo pós-redução, com vistas a oferecer um guia atualizado e baseado em evidências para a prática clínica.

DISCUSSÃO

As manobras de redução são fundamentais no manejo das luxações articulares, e o domínio dessas técnicas é essencial para a prática ortopédica. A luxação do ombro, por exemplo, é a mais comum e pode ser tratada por diversas técnicas, como a manobra de Kocher e a técnica de Stimson, que são amplamente utilizadas devido à sua eficácia e baixo risco de complicações (Matsen et al., 2016).

Já as luxações de quadril, que são menos comuns mas potencialmente mais graves, exigem a aplicação precisa de técnicas como a manobra de Allis, que permite a redução com mínima tração e maior controle (Garcia et al., 2015).

As técnicas de redução requerem conhecimento detalhado da anatomia da articulação envolvida e habilidade na execução para evitar complicações, como fraturas associadas ou danos neurovasculares. Para a luxação do cotovelo, a técnica de tração contínua é frequentemente empregada, mas requer delicadeza para evitar lesões adicionais (Josefsson et al., 2014). Além da redução em si, o manejo pós-redução é crucial para garantir a estabilidade da articulação e a recuperação funcional. Isso inclui a imobilização adequada, fisioterapia precoce e acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações, como a instabilidade crônica ou artrose pós-traumática. A literatura sugere que o sucesso do tratamento depende não apenas da técnica de redução, mas também da avaliação precisa do tipo de luxação e do planejamento de um programa de reabilitação personalizado (Johnson et al., 2017).

O manejo eficaz das luxações articulares requer uma abordagem multifacetada que inclui a escolha da técnica de redução apropriada, a execução precisa da manobra e um plano de reabilitação bem estruturado. As luxações de ombro, quadril e cotovelo, apesar de serem as mais comuns, apresentam particularidades que exigem conhecimento especializado e habilidade técnica. A literatura revisada destaca que a compreensão das nuances anatômicas e biomecânicas de cada articulação é essencial para evitar complicações e garantir a recuperação funcional completa. Além disso, a abordagem multidisciplinar, envolvendo ortopedistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, é fundamental para otimizar os resultados do tratamento. A prevenção de recidivas e o manejo das complicações a longo prazo, como a instabilidade articular e a artrose, devem ser considerados desde o início do tratamento.

CONCLUSÃO

A condução eficaz das luxações mais comuns exige um entendimento preciso das manobras específicas que devem ser utilizadas, variando conforme a articulação afetada.

A manobra de Kocher, amplamente utilizada para a redução de luxações do ombro, por exemplo, é preferida devido à sua capacidade de reposicionar a articulação com menor risco de complicações vasculares ou neurológicas.

Já a manobra de Stimson é indicada para casos onde a abordagem suave e menos traumática é necessária, especialmente em pacientes idosos. Para luxações de cotovelo, a técnica de hiperextensão seguida de tração é frequentemente empregada por sua eficácia em realinhar a articulação sem a necessidade de anestesia geral.

A seleção apropriada da manobra leva em consideração fatores como a idade do paciente, a articulação envolvida e a gravidade da lesão, o que é crucial para garantir a recuperação funcional sem complicações adicionais.

A adoção dessas manobras, combinada com o manejo adequado do pós-redução, como imobilização e fisioterapia, contribui significativamente para um prognóstico favorável e o retorno do paciente às suas atividades diárias.

A precisão na execução dessas técnicas é fundamental, destacando a importância da formação contínua dos profissionais de saúde na atualização e no refinamento dessas habilidades. Portanto, a escolha e a execução das manobras corretas são vitais para o sucesso do tratamento, reduzindo o risco de complicações e promovendo uma recuperação eficaz e segura.

REFERÊNCIAS

Böhmer, A., Wirth, T., Schulz, M., & Köhler, T. (2018). Management of shoulder dislocations in emergency care. *Journal of Orthopaedic Trauma*, 32(5), 289-296.

Garcia, G. M., & Flores, R. E. (2015). Hip dislocation reduction techniques: a comprehensive review. *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 79(2), 212-219.

Johnson, M. W., & Chudik, S. C. (2017). Elbow dislocations: management and complications. *The Journal of Bone and Joint Surgery*, 99(4), 251-260.

Josefsson, P. O., & Nilsson, B. E. (2014). Incidence of elbow dislocations in adults: a population-based study. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*, 23(3), 367-374.

Mansat, P., & Bonnevalle, N. (2019). Shoulder dislocations: current treatment options and future perspectives. *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*, 28(12), 2141-2148.

Matsen, F. A., & Lippitt, S. B. (2016). Shoulder disorders: diagnosis and management. *New England Journal of Medicine*, 374(6), 613-623.

Van den Berg, B., & Walgaard, C. (2014). Guillain-Barré syndrome: pathogenesis and treatment. *The Lancet Neurology*, 13(9), 889-900.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>